

TALABALARDA ETNOMADANIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI YECHIMI

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Umumiy pedagogika kafedrasi o'qituvchisi

Isomiddinov Asliddin Baxridin o'g'li

Anotatsiya: maqolamizda oliy ta'lim talabalarida muayyan millatga oid etnomadaniy, psixologik, pedagogik bilimlarni, ijtimoiy jamiyatda erkin fikrlashga yo'naltirilgan etnomadaniyatga xos ko'nikma va malakalarni, kasbiy sifatlarni, madaniy yoki etnomadaniy jihatdan o'z-o'zini rivojlantirish hamda pedagogik faoliyatga tayyorlash masalari atroflicha yoritib berdik.

Kalit so'zlar: bilim, etnomadaniy kompetensiya, hamkorlik faoliyati, ijtimoiy tajriba, ko'nikma, madaniyat, malaka, milliy ong, milliy g'oya, ta'lim jarayoni.

THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF DEVELOPING ETHNO-CULTURAL COMPETENCE IN STUDENTS.

Isomiddinov Asliddin Baxridin o'g'li

Basic Dokorate of Andijon State University

Teacher of the Department of General Pedagogy

Annotation: in our article, students of higher education have ethnocultural, psychological, pedagogical knowledge of a particular nation, ethnocultural skills and qualifications aimed at free thinking in social society, professional qualities, cultural or ethnocultural self-development and pedagogical We covered the issues of preparation for the activity in detail.

Keywords: knowledge, ethnocultural competence, cooperative activity, social experience, skill, culture, competence, national consciousness, national idea, educational process.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda talaba-yoshlarning har tomonlanma himoya qilish: mafkuraviy tomondan yoxud madaniyat tomonidan bo'ladimi ularni bunday holatlardan asrash dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Bunda bo'lajak pedagog-psixologlarni milliy ong, milliy g'oya, milliy madaniyat, o'zlikni anglash, tarixiy xotiralarini mustahkam bilish orqali bunga erishish mumkin.

Umuman olganda, bu tushunchalar hech bir insonga yot bo'lgan so'zlar emas, hammamizga tanish bo'lgan, bu so'zlar amaliy hayotimizda qo'llab kelayotgan tushunchalardir. Ayniqsa tez fursatlarda ilm-fanning o'sib borishi ijtimoiy-gumanitar fanlarning ma'no-mazmuni va ularni o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishni, yoshlarni mustaqil fikrli bo'lishga, ijobiy o'zgarishlarga befarq bo'lmagan, chuqur bilimlarga intilib yashashga va etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishga o'rgatishni taqozo etadi. Bular o'z navbatida tarixiy madaniy merosni chuqur o'rganish bilan bir qatorda ilg'or, zamonaviy bilimlar egasi bo'lishga intilishning oshishiga turtki bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019-yildagi "Uzliksiz manaviy tarbiya konsepsiyasi" tog'risidagi 1059-son qarori[2] hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonida "jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, milliy madaniy markazlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasining izchil amalga oshirilishini ta'minlash, turli millat yoshlari uchun qo'shimcha qulay shart-sharoitlar yaratish, ularda fuqarolik burchini anglash, vatanparvarlik, bag'rikenglikka asoslangan millatlararo muomala madaniyatini yuksaltirish, xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida do'stlik jamiyatlari faoliyatini rivojlantirish"[1] kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Qator olim hamda tadqiqotchilar madaniyat nazariyasi va ta'limi bo'yicha izlanishlar olib borgan. Ular har bir millatga xos yondashuvlarni nafaqat maktablarda balki, oliy ta'lim muassasalarida ham tatbiq etish zarurligini tavsiya etgan. Bu borada mamlakatimizda va xorijdagi tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish maqsadga muvofiq.

Xorij olimlardan S.Grant[5; 213], C.E.Sleeter[9; 368-bet], G.Gay[4; 199], S.Nieto[8]ning etnomadaniyatga oid tadqiqotlarini tahlil qilib, oliy ta'lim jarayonida talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishda quyidagilar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq degan xulosa keldik:

- muayan millatga oid bilimlarni etnomadaniy, psixologik, pedagogik, ijtimoiy jihatlarini yoritish;
- ijtimoiy jamiyatda erkin fikrlashga yo'naltirilgan etnomadaniyatga xos bilim, ko'nikma va malakani rivojlantirish;
- kasbiy sifatlarni rivojlantirish;
- madaniy va etnomadaniy jihatdan o'z-o'zini rivojlantirish hamda pedagogik faoliyatga tayyorligini aniqlash.

Oliy ta'lim muassasalarining tarbiya jarayoni tom ma'noda talabalarda nafaqat xulq-atvor me'yorlari, balki insoniylikning barcha olijanob fazilatlarini shakllantirish zaruratini belgilaydi. Biroq professor-o'qituvchining o'zida ham etnomadaniy kompetentlik shakllangan bo'lishi shart. Ma'lumki, madaniyat shaxsni shakllantirish va unga ta'lim-tarbiya berish jarayoniga samarali ta'sir etuvchi muhim omildir.

Oliy ta'lim jarayonida talaba yoshlarda etnomadaniyatni shakllantiruvchi bir mexanizm sifatida qaralsa, ikkinchi tomondan millatlararo etnik munosabatni rivojlantiruvchi vosita ham hisoblanadi.

Ilmiy manba va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, etnomadaniyat va etnokompetensiya tushunchasi mohiyati yetarlicha o'rganilmagan. Biroq ta'lim amaliyotida "kompetentlilik" tushunchalaridan foydalanilmoqda. Bu ta'lim mazmunini isloh qilish zarurati bilan uzviy bog'liq.

Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda bilim olishga ehtiyoj, intilish paydo bo'lishi uchun ularda o'zini–o'zi baholash va o'z–o'zini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi.

Etnomadaniy kompetensiya keng qamrovli tushuncha bo'lib, “umummadaniy kompetentlik” sifatida etnomadaniyat va millatlararo o'zaro harakatlarga xos elementar savodxonlikda namoyon bo'ladi. Mazkur tushuncha integrativ jarayon bo'lib, pedagog–psixologlarning ham fuqaro ham pedagog sifatida kasbiy va shaxsiy sifatlari majmui deyish mumkin.

Etnomadaniy kompetensiya tarkibiga etnomadaniy bilimlar, tolerantlik, ya'ni turli millat vakillari bilan muloqot yuritish, boshqa millat vakillarining urf–odatlari, an'analariga qiziqish, pedagogik faoliyatini samarali tashkil etishda ko'p millatli jamiyatimiz siyosatini inobatga olish, millatlararo munosabatlarda turli vaziyatlarni yechimini topish qobiliyati kiradi. Bo'lajak pedagog–psixologlarda etnomadaniy kompetentlikni shakllantirishning tub mohiyati insoniy fazilat va shaxsiy sifatlari, yuqori potensial, madaniyatga xos bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyani egallashdan iborat.

Etnomadaniy kompetensiya–bu bo'lajak pedagoglarni millat madaniyati, urf–odatlari qadriyatlarini, turmush tarzi tarixiga oid tajribalarni yosh avlodga yetkazish malakasiga egalikdir.

B.B.Ma'murov tomonidan bo'lajak o'qituvchilarda zamonaviy ta'lim texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining indikatorlari tizimlashtirilgan[7; 71-b]. Bilim olish talabalarni harakati bilan amalga oshadi, ularning istaklari va tabiiy qiziqishlariga bog'liq bo'ladi.

Talabalarni hamkorlik faoliyatiga tayyorlash, unga nisbatan ehtiyoj, mayil, qiziqish va motivatsiyasi, muomalaga kirishish usullari, o'qituvchi bilan talabalarning o'zaro ta'sir o'tkazish shakllari N.Sh.Azimov tomonidan ilmiy asoslangan[3; 127 b].

Talaba va pedagoglarning o'zaro munosabatida milliy qadriyat va etnomadaniyat muhim sanaladi. Talabalarda psixologik–pedagogik bilimlarni oshirish, etnik ko'nikma va tajribalarni shakllantirish ham maqsadga muvofiq.

Etnomadaniy kompetensiya har bir fuqaroning muhim sifati bo'lib, ayniqsa pedagog–psixologlarda shakllantirish zarur, chunki ular turli toifadagi shaxslar, insonlar bilan bevosita psixologik maslahatlar beradi, korreksion, profilaktik ishlar olib boradi. Vaholanki buguni kunda yosh avlodda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirish dolzarb hisoblanadi, sababi u ko'p millatli jamiyat hayotida asosiy rol o'ynaydi. Milliy mintalitetni rivojlantirish ham jamiyat ehtiyoji sirasiga kiradi, unda turli millatlar madaniyatining qadriyati, an'anasi namoyon bo'ladi.

Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda kasbiy ehtiyoj, intilish paydo bo'lishi uchun ularda o'z–o'ziga baho berish va o'z–o'zini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Mazkur yondashuv har bir talabaning etnik bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir.

Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishda quyidagilarni e'tiborga olish lozim:

- o'quv–tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash;

- millatga xos yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lish;

- millatlararo muloqot madaniyatini egallash;

- eng qulay samarali o'qitish usullari va vositalarini tanlay bilish;

- o'quv faoliyatini milliy manfaatlar maqsadiga muvofiq, ijodiy yondashgan holda tashkil etishga tayyorgarlik ko'rish;

- tashabbuskorlik, mustaqillik va mas'uliyatlilik, har qanday muammoli vaziyatga tayyor turish va uni hal eta olish.

Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllanishida professor–o'qituvchilarning shaxsiy namunasi, mamlakat siyosati va kasbiga bo'lgan fidoyiligi ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababdan ular kasbiy mahorati va kompetensiyasini yuqoriligi bilan talabalarga o'rnak bo'lishga intilishi lozim.

Sanab o'atilgan fikr–mulohazalar asosida etnomadaniy kompetensiyaning shakllanishi bevosita talaba shaxsining individual xususiyatlari, qiziqishlari, shaxsiy istak va xohishlari zahirida paydo bo'ladi degan xulosa chiqarish mumkin.

Talabalarda etnik qiziqish va mayni inobatga olish zarur, uning zahirida kasbiy kompetensiya ham rivojlanadi. Ular orasida o'zaro bog'liklikni ta'minlanishi pedagogik oliy ta'limda bo'lajak pedagog–psixologlar faoliyatini muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Hamda talabalarda muvaffaqiyatga erishish mas'uliyati ham tarbiyalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyov Sh.M “2022-2026 yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi”da PF-60-son farmon. T.: 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2019 yildagi “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 1059-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4676839>.
3. Azimov N.Sh. O'qituvchi bilan talabalar hamkorlik faoliyatining dinamikasi: ped.fan.nom. ... diss. – Toshkent, 1995. – 127 b.
4. Gay. G. “Culturally responsive teaching: Theory, research and practice”, New York: Teachers College Press, 2000.-199 p.
5. Grant C. “Multicultural education: Commitments, issues, and applications, Washington, DC: Association for Supervision and Curriculum Development, 1977. – 213.
6. Isomiddinov A.B “PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA ETNOMADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI” IQRO VOLUME 6, ISSUE 1, OKTABR, 2023 E- ISSN: 2181- 4341 GUVOHNOMA № 060680.

7. Ma'murov B.B. Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuv asosida ta'lim jarayonini loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish tizimi: ped. fan. dok. ... avtoref. – Toshkent, 2018yil – 71-b.

8. Nieto, S. Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education, New York: Longman, 2000. - 354 p

9. Sleeter. C.E. "Multicultural education as social activism: State University of New York Press", New York, 1996-yil. 368-bet